

Avaliação da Eficiência Operacional dos Portos Brasileiros na Movimentação de Milho entre os Anos de 2019 e 2023

Evaluation of the Operational Efficiency of Brazilian Ports in the Handling of Corn between the Years 2019 and 2023
Evaluación de la eficiencia operativa de los puertos brasileños en la manipulación del maíz entre los años 2019 y 2023

Felipe Leão Rabelo dos Santos¹

felipe.santos343@fatec.sp.gov.br

Nilson Faria Netto¹

nilson.netto@fatec.sp.gov.br

Ricardo de Jesus Moura¹

ricardo.moura12@fatec.sp.gov.br

Marcus Vinicius do Nascimento¹

nascimento.mv@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec São José dos Campos – Prof. Jessen Vidal

Resumo:

Este projeto tem como objetivo mostrar o desempenho dos principais portos brasileiros que movimentam milho. O desenvolvimento foi guiado pelo cálculo da prancha média operacional, combinando o uso de ferramentas tecnológicas como *Python* e *Power BI* para construir uma visualização do cenário portuário nacional na movimentação de milho. Utilizando o modelo analítico DEA (Análise de Envoltória de Dados), foi elaborado um ranking que classifica os portos com base na infraestrutura instalada e no total de cargas movimentadas nos anos de 2019 à 2023. Como resultado, a integração dessas ferramentas de tecnologia da informação no contexto da logística permite avaliar o setor portuário no Brasil.

Palavras-chave: Eficiência; Logística; Portos; Milho; Produtividade.

Abstract:

This project aims to showcase the performance of the main Brazilian ports by calculating the average operational berth productivity, combining the use of technological tools such as Python and Power BI to build a visualization of the national port scenario in corn handling. Using the Data Envelopment Analysis (DEA) model, a ranking was developed to classify the ports based on their installed infrastructure and the total cargo handled from 2019 to 2023. As a result, the integration of these information technology tools within the logistics context enables the assessment of the port sector in Brazil.

Keywords: Efficiency; Logistics; Ports; Corn; Productivity.

Resumen:

Este proyecto tiene como objetivo mostrar el rendimiento de los principales puertos brasileños que gestionan el maíz. El desarrollo se guió por el cálculo del consejo operativo medio, combinando el uso de herramientas tecnológicas como Python y Power BI para construir una visualización del escenario del puerto nacional en el

Recebido

Received

Recibido

14 jun. 2025

Jun 14, 2025

14 jun. 2025

Aceito

Accepted

Acceptado

15 nov. 2025

Nov 15, 2025

15 nov. 2025

Publicado

Published

Publicado

05 jan. 2026

Jan 05, 2026

05 jan. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

[10.5281/zenodo.20214244](https://doi.org/10.5281/zenodo.20214244)

São Paulo

v. 4 | n. 2

v. 4 | i. 2

e42006

Janeiro/Março

January/March

Enero/Marzo

2026

movimiento del maíz. Utilizando el modelo analítico DEA (Data Envelopment Analysis), se preparó una clasificación que clasifica los puertos según la infraestructura instalada y la carga total manejada en los años 2019 a 2023. Como resultado, la integración de estas herramientas de tecnología de la información en el contexto logístico permite evaluar el sector portuario en Brasil.

Palabras clave: *Eficacia; Logística; Puertos; Maíz; Productividad.*

1. INTRODUÇÃO

O porto é um elo estratégico nas cadeias logísticas globais, servindo como ponto de transbordo entre o transporte marítimo e os modais terrestres. Segundo Notteboom e Rodrigue (2008), indicadores como tempo de atracação (berth time) e tempo de desatracação (unberth time) são fundamentais para avaliar a eficiência operacional de um terminal portuário. No Brasil, o “Custo Brasil” — que engloba carga tributária, burocracia e infraestrutura deficiente — pode estender o tempo de permanência de navios nos berços em até 30%, impactando diretamente a competitividade das exportações (Souza; Silva, 2015).

Conforme Falcão e Correia (2012), a infraestrutura portuária é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e a competitividade nacional. Os autores ressaltam que os investimentos contínuos na modernização e expansão dos portos — por meio da ampliação dos berços de atracação, implementação de tecnologias avançadas e melhoria das instalações físicas — são essenciais para reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência logística. Essa evolução facilita a integração dos terminais com as cadeias globais de suprimentos e potencializa a capacidade de resposta aos desafios do comércio internacional, gerando oportunidades para o setor de logística e transportes.

Além disso, a coordenação entre agentes portuários (armadores, operadores de terminal, agentes aduaneiros e transportadoras) pode otimizar o fluxo de navios, minimizando o tempo ocioso de berço e acelerando a desatracação. Wilmsmeier et al. (2017) apontam que sistemas de informação integrados podem aumentar em até 15% a eficiência desses processos. No contexto brasileiro, a implementação do Portal Único de Comércio Exterior promete agilizar liberações aduaneiras, contribuindo para a redução dos tempos de atracação e desatracação.

Diante desse cenário, nosso projeto tem como objetivo principal medir, o tempo de atracação e desatracação nos principais portos brasileiros. Utilizando dados operacionais históricos, Pires (2016) define que a produtividade de uma infraestrutura portuária pode ser medida pela razão entre a produção observada e a produção máxima ou então pela razão entre quantidade mínima necessária para a produção e a quantidade efetivamente utilizada. Essa definição é fundamental para o entendimento da aplicação da modelagem proposta nesse projeto.

Os objetivos definidos para este projeto compreendem:

- 1) Coletar dados operacionais dos principais Portos Brasileiros em movimentação de milho, criando um visualizador de dados e integrando bases disponíveis no portal da ANTAQ (Agência Nacional de Transporte Aquaviário).
- 2) Criar um ranking dos 10 principais portos brasileiros em movimentação de milho com base na prancha média operacional e método DEA.
- 3) Mostrar a evolução do porto de Santos na movimentação de milho entre os anos de 2019 à 2023.

2. FUNDAMENTAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS E DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Este capítulo descreve a base teórica que sustenta os métodos analíticos aplicados neste projeto, bem como as principais tecnologias de informação empregadas no tratamento e na análise dos dados.

2.1 Análise de Envoltória de Dados

A modelagem denominada *Data Envelopment Analysis*, (Análise de Envoltória de Dados), DEA, busca avaliar a eficiência relativa de unidades produtivas, denominadas *Decision Making Units* (DMU). Para tanto, é fundamental que elas realizem as mesmas atividades, ou seja, que haja similaridade entre as DMUs, assim como os recursos que empregam e as atividades que desenvolvem. O método DEA permite avaliar a eficiência por duas maneiras diferentes: com orientação a input, que visa à minimização dos fatores de produção (insumos), mantendo um nível fixo de produção; e orientação a output, no qual se busca a maximização do nível de produção, mantendo os insumos fixos (Cavalcante, 2011; Cavalcante; Leite, 2013).

Chaves e Thomaz (2008) assinalam que o DEA é uma técnica relevante para apoio à tomada de decisões de natureza gerenciais, pois possibilita avaliar cenários alternativos, com base nas melhores práticas identificadas através da modelagem matemática. Desse modo, essa técnica de modelagem e de avaliação, permite que se escolham as melhores práticas, levando-se em consideração múltiplos critérios estabelecidos a priori (Cavalcante; Andriola, 2012).

Essa técnica originou-se dos estudos de Farrel (1957), que propôs um método próprio e inovador para estimar a eficiência de processos. Posteriormente, Charnes, Cooper e Rhodes (1978), deram continuidade aos estudos de Farrel, operacionalizando um método de estimação de eficiência, denominando-o Análise Envoltória de Dados.

Cavalcante e Leite (2013) e Chaves e Thomaz (2008) salientaram que desde o surgimento do método DEA, vários modelos foram introduzidos à sua versão original, especificamente, o modelo CCR (Charnes; Cooper; Rhodes, 1978) que tem como propriedade principal a proporcionalidade entre inputs e outputs na fronteira, ou seja, o aumento na quantidade dos inputs provocará acréscimo proporcional no valor dos outputs; o modelo BCC (Banker; Charnes; Cooper, 1984 apud Cavalcante; Leite, 2013) ou VRS (*Variable Returnsto Scale*), que representa um retorno variável de escala e pode abranger tanto orientações para inputs , como orientações para outputs . A respeito desse modelo, Rosano-Penã (2008, p. 94) enfatiza que o mesmo “forma uma fronteira convexa eficiente com as melhores unidades, independentemente da escala de operação e, assim, passa a ‘envolver’ as unidades ineficientes para cada escala de produção”.

Portanto, a técnica DEA permite estimar a eficiência relativa das unidades produtivas através do comparativo entre as unidades analisadas (DMUs), de modo a identificar aquelas mais eficientes, ou seja, as que obtêm maior produtividade mediante os recursos de que dispõe. Isso representa que estas DMUs alcançaram os 100% de eficiência almejada e, portanto, atingiram a

fronteira de eficiência, representados pelo escore 1 ($\rho = 1,0$), enquanto as demais foram consideradas unidades de menor eficiência. Contudo, a metodologia sinaliza que essas unidades têm condições de melhorar sua eficiência desde que se espelhem em seus benchmarks.

As potencialidades da metodologia DEA, em específico, a estimação de uma fronteira de eficiência em que se situam as unidades eficientes, é ilustrada por Souza Júnior e Gasparini (2006) na Figura 1.

Figura 1 - Representação da Fronteira de Eficiência resultante do uso do DEA

Fonte: Souza Júnior e Gasparini (2006)

2.2 DEA Aplicado ao Setor Portuário

Existem diversos estudos publicados que utilizaram o método DEA e contextos distintos do setor portuário. Vieira et al. (2014) realizaram uma avaliação comparativa da eficiência dos terminais de contêineres dos portos da região sul do Brasil utilizando o método DEA. Os inputs considerados incluíram calado, extensão dos berços, capacidade estática e quantidade de gruas, enquanto os outputs foram a quantidade de navios, movimentação de contêineres e produtividade. A aplicação do DEA permitiu identificar terminais eficientes e ineficientes, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões nos portos estudados.

Acosta et al. (2011) desenvolveram um estudo teve como objetivo identificar benchmarks em portos brasileiros utilizando a técnica de DEA. A análise considerou insumos e produtos relevantes no processo de movimentação de cargas portuárias. Os portos de Areia Branca (RN), Itaqui (MA), Natal (RN), Santos (SP) e São Francisco do Sul (SC) foram identificados como eficientes, destacando-se pela otimização de recursos e modernização.

Giacomin (2019) analisou a eficiência relativa de 27 terminais brasileiros de granéis sólidos, incluindo importadores de carvão, exportadores de minério de ferro e exportadores de soja, utilizando o método DEA. Foram adotados quatro inputs e dois outputs na análise. Os resultados indicaram uma tendência de maior eficiência nos terminais exportadores em comparação aos importadores.

Garcia et al. (2017) analisaram a eficiência na geração de resíduos em terminais portuários de carga geral, utilizando o modelo DEA BCC orientado a output. A análise geral identificou oito terminais eficientes, com destaque para a DMU 18, que obteve o maior valor na Composta Normalizada. As análises par-a-par

revelaram a presença da DMU 21 como eficiente em todas as análises.

A pesquisa de Vargas (2020) avaliou a eficiência de 19 terminais de contêineres no Brasil, responsáveis por 92,4% da movimentação portuária de contêineres em 2018, utilizando o método DEA. Foram considerados seis inputs, como número de guindastes e área do terminal, e um output, a movimentação anual em TEUs. A análise permitiu identificar terminais eficientes e ineficientes, fornecendo insights para melhorias operacionais.

3. ANÁLISE DE DADOS

A Com base na coleta e análise de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), abrangendo o período de 2019 a 2023. Para o tratamento e a consolidação dessas informações, foram utilizadas ferramentas da linguagem Python, que permitiram a padronização, filtragem e integração dos dados de forma eficiente. Como resultado, foi gerado um arquivo final estruturado, adequado para a aplicação do método de Análise Envoltória de Dados (DEA) Figura 2.

Figura 2 - Fluxograma para análise

Fonte: Autores (2025)

3.1 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio da ANTAQ. Para acessá-los, é necessário entrar no portal da ANTAQ e buscar pela seção denominada "Estatístico Aquaviário". Nessa página, encontram-se disponíveis os dados estatísticos referentes aos portos brasileiros, organizados pela própria agência.

Para este trabalho, foram utilizados os dados referentes ao período de 2019 a 2023, visto que esses anos apresentavam registros completos, o que assegura a integridade e confiabilidade da base de dados utilizada na pesquisa.

Os arquivos necessários para o tratamento das informações foram, "Atracação" e "Carga", ambos disponíveis na mesma seção do site da ANTAQ mencionada anteriormente.

Após o download, os arquivos são disponibilizados no formato ".txt", com nomes como "2019Carga.txt" ou "2020Atracação.txt". Para facilitar o tratamento dos dados, foi realizada a conversão manual da extensão ".txt" para ".csv", tornando-os compatíveis com ferramentas como o Microsoft Excel e outras plataformas de

análise de dados. Esse procedimento foi aplicado a todos os arquivos utilizados nesta pesquisa.

3.2 Tratamento dos dados

O Software Anaconda foi adotado como ambiente de desenvolvimento para a criação e execução dos códigos em Python utilizados no tratamento dos dados deste estudo. A primeira etapa consistiu na importação das bibliotecas necessárias para a manipulação, análise e visualização dos dados. No ambiente do Anaconda, utilizou-se o comando import para carregar as bibliotecas Pandas, NumPy, Os e Matplotlib. O trecho de código correspondente a essa etapa encontra-se representado na Figura 3.

Figura 3 - Importação de bibliotecas

```
•[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
|
```

Fonte: Autores (2025)

Para a manipulação e análise de dados estruturados, foi utilizada a biblioteca Pandas. De acordo com MCKINNEY (2017), criador da biblioteca, o Pandas oferece estruturas de dados como DataFrames, que permitem a leitura, organização, filtragem e agregação de grandes volumes de dados com facilidade, sendo eficaz para lidar com dados tabulares provenientes de arquivos CSV, Excel e bancos de dados relacionais.

A biblioteca NumPy (Numerical Python), segundo OLIPHANT (2006), fornece suporte para vetores, matrizes e uma ampla gama de operações matemáticas de alto desempenho. Pelo seu desempenho, ela serve como base para diversas outras bibliotecas, incluindo o próprio Pandas, sendo essencial para cálculos numéricos, álgebra linear e transformações estatísticas.

A automação de tarefas relacionadas ao sistema de arquivos foi realizada com o auxílio do módulo OS, pertencente à biblioteca padrão do Python. Conforme documentado pela Python Software Foundation (n.d.), esse módulo possibilita a interação com o sistema operacional, permitindo operações como manipulação de diretórios, caminhos de arquivos e variáveis de ambiente, além de funcionalidades como renomear, mover ou listar arquivos, o que contribui para a organização e automação de processos.

Por fim, para a geração de visualizações gráficas, foi empregada a biblioteca Matplotlib, que permite criar gráficos estáticos, animados e interativos. Segundo HUNTER (2007), a Matplotlib é utilizada em relatórios e dashboards, oferecendo suporte a diversos tipos de visualização, como gráficos de linha, barras, dispersão e histogramas.

3.3 Tratamento dos dados

Após a coleta, iniciou-se o processo de tratamento dos dados, com a padronização de colunas específicas no arquivo "2019Atracacao.csv". As colunas "Data de Chegada", "Data de Atracação", "Data Início da Operação", "Data Término da Operação" e "Data de Desatracação" foram convertidas para o formato de data e hora padrão "%d/%m/%Y %H:%M" (dia/mês/ano hora:minuto). Essa padronização foi fundamental para viabilizar cálculos temporais entre as diferentes etapas do processo portuário.

Em seguida, foram criadas quatro novas colunas com base em operações aritméticas entre as datas mencionadas:

Espera_Atracação: calculada pela diferença entre a data de atracação e a data de chegada, indicando o tempo que o navio aguardou até atracar no porto.

Espera_Operação: Obtida pela diferença entre a data de início da operação e a data de atracação, representando o tempo de espera até o início das operações de carga ou descarga.

Operação: Tempo total da operação portuária, calculado pela diferença entre a data de término da operação e a data de início.

Espera_Desatracação: diferença entre a data de desatracação e a data de término da operação, indicando o tempo que o navio permaneceu atracado após o fim das atividades.

No arquivo "2019Cargas.csv", foram aplicados filtros para os dados de interesse. Inicialmente, a coluna "CDMercadoria" foi filtrada para o código "1005", que corresponde ao milho segundo a classificação SH4. Posteriormente, filtrou-se a coluna "Sentido", selecionando apenas os registros classificados como "Embarque", ou seja, operações de exportação. Por fim, foi aplicado um filtro na coluna "STNaturezaCarga", mantendo apenas os registros com o valor "Exclusiva", o que indica que o navio transportava exclusivamente milho.

Para os casos em que havia registros duplicados na coluna "IDAtracacao" no arquivo de cargas, foi implementado um procedimento de agregação, somando os valores da coluna "VLPesoCargaBruta", garantindo a consistência dos dados em relação ao volume total carregado por atracação.

Após o tratamento individual dos arquivos, realizou-se a integração das bases "2019Cargas.csv" e "2019Atracacao.csv", por meio da chave comum "IDAtracacao", resultando na base unificada denominada "dados_antag".

A partir dessa base consolidada, foi criada a coluna "t/h – Prancha Operacional", definida pela razão entre o valor da carga bruta (VLPesoCargaBruta) e o tempo de operação (Operação), representando a produtividade da operação em toneladas por hora.

Esse mesmo processo foi repetido para os anos de 2019 a 2023, sempre utilizando os mesmos critérios de tratamento e integração. Ao final, foram selecionadas apenas as colunas de interesse para a análise, sendo elas: 'Ano', 'IDAtracacao', 'CDMercadoria', 'Porto Atracação', 'Complexo Portuário', 'Tipo de Navegação da Atracação', 'Espera_Atracação', 'Espera_Operação', 'Operação',

'Espera_Desatracção', 'Natureza da Carga', 'VLPesoCargaBruta', 't/h – Prancha Operacional', 'IDBerco', 'Sentido', 'STNaturezaCarga'.

Por fim, com a base de dados tratada e consolidada, foi gerado o arquivo final utilizado na aplicação do método de Análise Envoltória de Dados (DEA).

4. APLICAÇÃO DO DEA

A pesquisa realizada refere-se a um estudo de eficiência máxima quantitativa. Para a evolução e coleta de dados foi absorvido dados da ANTAQ e artigos sobre o tema.

Para construção das análises foi realizado alguns passos a passos para a estruturação e visão dos dados, da seguinte maneira:

- Separação dos dados da série histórica via tabela dinâmica;
- Levantamento das quantidades de berços por portos, que será utilizada como input;
- Realizar o elenco da prancha média por portos;
- Início das comparações com os 10 portos do ano de 2019;
- Criação de uma tabela com os seguintes dados: portos, quantidade de berços e prancha média, considerando os dois últimos como input e output, respectivamente.
- Criação das variáveis V1 e U1 através do Solver.
- Criação do input ponderado, output ponderado e função.
- Inserção dos dados no solver.
- Restrições: Células variáveis ≥ 0 ; input ponderado = 1 (capacidade total) e função ≤ 0
- Após realizar as inserções dos dados mudar o método de solução para “LP Simplex” e clicar em “Resolver”.

Logo após, para a análise da eficiência dos 10 portos no Brasil (UF), realizou-se a coleta das informações através de uma listagem com as informações da série histórica dos dados dos anos de 2019 à 2023. O método utilizado para avaliar a eficiência dos portos através da prancha média operacional foi escolhido a Análise Envoltória de Dados (DEA).

Segundo CHARNES ET.AL (1978) a Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma metodologia não paramétrica que permite avaliar a eficiência relativa de unidades de decisão, considerando múltiplos insumos e resultados, sem a necessidade de especificar uma função de produção.

A decisão pelo método DEA para a análise da eficiência dos portos através da prancha média realizando a comparação entre os portos, foram aplicados em 10 portos e o input 1 e input ponderado considerados foram: quantidade de berços nos anos mencionados acima em cada porto x as variações dos pesos atribuídos para cada input, respectivamente, já o output e o output ponderado foram: a prancha média operacional e prancha média operacional – o peso atribuído para cada output, respectivamente. Quanto DMU's foi definido como os 10 portos no Brasil (UF). O Quadro 1 representa as variáveis definidas.

Quadro 1 – Variáveis do modelo

DMU	Os 10 portos no Brasil (UF)
<i>Input 1</i>	Quantidade de berços em cada porto
<i>Input ponderado</i>	Quantidade de berços x as variações dos pesos atribuídos para cada <i>Input</i>
<i>Output 1</i>	Prancha média operacional
<i>Output ponderado</i>	Prancha média operacional – o peso atribuído para cada <i>output</i>

Fonte: Autores (2025)

4.1 Resultados

Diante das análises efetuadas, foram desenvolvidas tabelas resumo que apresentam os resultados obtidos. A Figura 3 apresenta os resultados das eficiências para os anos de 2019 e 2020 as seguintes tabelas por ano e a evolução dos portos. Diante dos dados coletados e da aplicação da modelagem, entre os 10 principais terminais movimentadores de milho, a Hidrovias do Brasil Miritituba apresentou o maior resultado de eficiência ao compará-la com outras estruturas portuárias brasileiras. Santos, que detém uma movimentação expressiva de milho, obteve apenas 43% de eficiência em 2019 e um aumento para 67% em 2023. O capítulo 4.2 apresenta a construção de um dashboard em Power BI para análises de tempo de operação portuária e complementa a análise das operações.

Figura 3 – Exemplo da comparação dos portos no ano de 2019 e 2023

Ano 2019			Ano 2023		
Ranking	Portos	Eficiência Máxima	Ranking	Portos	Eficiência Máxima
1	Hidrovias do Brasil Miritituba	100%	1	Cargill Agrícola S.A. (ETC Miritituba/PA)	100%
2	Terminal Graneleiro Hermasa	80%	2	Hidrovias do Brasil Miritituba	97%
3	Itaqui	75%	3	Terminal Graneleiro Hermasa	68%
4	Terminal de Expedição de Grãos Portochoelo	71%	4	Santos	67%
5	ETC Miritituba	57%	5	ETC Miritituba	67%
6	Estação Cujubinzinho	45%	6	Terminal de Expedição de Grãos Portochoelo	58%
7	Santos	43%	7	São Francisco do Sul	56%
8	Estação Cianport Miritituba	30%	8	Estação Cianport Miritituba	53%
9	Santarém	20%	9	Estação Cujubinzinho	30%
10	Terminal Vila do Conde	14%	10	Santarém	8%

Fonte: Autores (2025)

4.1.4.2 Análise dos dados no Power BI

A pesquisa gerou um arquivo consolidado com dados de navios e cargas, o qual foi importado para o Power BI, possibilitando a geração de visualizações analíticas e uma interpretação mais clara das dinâmicas operacionais portuárias.

O dashboard exibe as médias de tempo de atracação, de operação e de desatracação.

A espera para atracação é o intervalo médio entre a chegada do navio e seu atracamento; o tempo de operação corresponde à duração média do descarregamento de milho; e a espera para desatracação é o intervalo médio entre o término do descarregamento e a liberação para saída.

A Figura 5 destaca os indicadores, organizados por berço de atracação, permitem comparações entre diferentes terminais e embasam decisões estratégicas ao destacar os locais de maior eficiência operacional.

Figura 5– Visualização de tempo de operação

Fonte: Autores (2025)

A Figura 6 mostra uma comparação de 2019 a 2023 da produtividade do Porto de Santos na descarga de milho que aumentou de 1.176 t/h para 1.475 t/h, indicando melhorias tecnológicas, estruturais e logísticas e consolidando sua eficiência para o escoamento de cargas.

Figura 6 – Evolução anual de escoamento de carga de milho no porto de Santos

Fonte: Autores (2025)

Demonstra-se na Figura 7 a eficiência operacional dos complexos portuários, considerando capacidade de movimentação e grau de utilização, o que possibilitou identificar gargalos e oportunidades de expansão. Operar a 100% da capacidade pode indicar a necessidade de investimentos em infraestrutura, tecnologia e gestão. No ranking de eficiência, a Cargill Agrícola S.A. e a Hidrovias do Brasil lideraram, com índices de utilização de 100% e 97%, respectivamente.

Figura 7 – Ranking de eficiência dos complexos portuários referente a embarcação de Milho

Fonte: Autores (2025)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foram apresentados os conceitos de eficiência operacional e a aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA) em portos, com ênfase na prancha média operacional como indicador de desempenho, além da integração de métodos analíticos e ferramentas tecnológicas (Python e Power BI).

O processo de coleta e tratamento automatizado dos dados da ANTAQ, alinhado ao tratamento aplicado utilizando a biblioteca Pandas em Python, garantiu consistência e qualidade das informações, permitindo gerar indicadores precisos que refletem a realidade operacional dos portos analisados.

A construção da interface em BI permitiu a avaliação dos dados operacionais dos portos escolhidos para análise. Observou-se um aumento na movimentação de cargas entre o período de 2019 e 2023. Demonstrando a consistência e relevância da produção e exportação do milho brasileiro.

Por fim, a aplicação prática do DEA, combinada à construção de dashboards no Power BI, classificou os principais portos brasileiros na movimentação de milho segundo sua produtividade, identificou gargalos e forneceu subsídios estratégicos para a melhoria contínua da eficiência logística.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, C. M. M.; SILVA, A. M. V. A. DA; LIMA, M. L. P. de. Aplicação de análise envoltória de dados (DEA) para medir eficiência em portos brasileiros. Universidade Federal do Rio Grande, 2011. Disponível em: <https://repositorio.furg.br/handle/1/847>.

ANACONDA, Inc. (s.d.). Anaconda Distribution. Disponível em: <https://www.anaconda.com/products/distribution>. Acesso em: 21 abr. 2025.

ANTAQ. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Base de dados abertos. Brasília: ANTAQ, [s. d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/assuntos/dados-abertos>. Acesso em: 21 abr. 2025.

CAVALCANTE, Francisco da Cunha. Análise envoltória de dados: fundamentos e aplicações. Fortaleza: Edições UFC, 2011.

CAVALCANTE, Francisco da Cunha; ANDRIOLA, Wânia B. Avaliação de eficiência de programas educacionais: uma aplicação da análise envoltória de dados (DEA). Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 20, n. 77, p. 263–284, 2012.

CAVALCANTE, Francisco da Cunha; LEITE, Hugo Queiroz. Análise envoltória de dados: teoria, metodologia e aplicações. Fortaleza: Edições UFC, 2013.

CHARNES, A.; COOPER, W. W.; RHODES, E. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, v. 2, n. 6, p. 429–444, 1978.

CHAVES, Cristiane Maria; THOMAZ, José Carlos. Utilização da análise envoltória de dados para avaliação de desempenho institucional: uma aplicação no ensino técnico federal. Revista Gestão & Planejamento, v. 9, n. 2, p. 257–276, 2008.

DATA CAMP. What is Python? Disponível em: <https://www.datacamp.com/community/blog/what-is-python>. Acesso em: 21 abr. 2025.

FALCÃO, V. A.; CORREIA, A. R. Eficiência portuária: análise das principais metodologias para o caso dos portos brasileiros. Journal of Transport Literature, v. 6, n. 4, p. 133–146, 2012.

GARCIA, B. T. G.; SILVA, M. A. V. da; FREITAS, M. A. V. de. Análise da eficiência na geração de resíduos nos terminais portuários de carga geral utilizando DEA. Revista Produção e Desenvolvimento, v. 3, n. 1, p. 60–79, jan./abr. 2017. Disponível em: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/167/1671513006/html/>. Acesso em: 21 abr. 2025.

GIACOMIN, J. Análise da eficiência de terminais de granéis sólidos utilizando o método análise envoltória de dados (DEA). 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197554>. Acesso em: 21 abr. 2025.

HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.

MCKINNEY, W. Python for data analysis: data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

NOTTEBOOM, T.; RODRIGUE, J.-P. Port regionalization: towards a new phase in port development. Maritime Policy & Management, v. 35, n. 3, p. 295–313, 2008.

OLIPHANT, T. E. A guide to NumPy. Trelgol Publishing, 2006.

PIRES, A. C. R. Produtividade de infraestrutura portuária: métricas e aplicações na modelagem logística. Revista Brasileira de Portos, v. 10, n. 2, p. 112–130, 2016.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 Documentation: OS module. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/os.html>. Acesso em: 21 abr. 2025.

ROSANO-PEÑA, Débora. Avaliação do desempenho institucional de universidades federais por meio da análise envoltória de dados (DEA). 2008. Dissertação (Mestrado em

Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215439>. Acesso em: 21 abr. 2025.

SOUZA JÚNIOR, Orlando Celso de; GASPARINI, Celso Eduardo. Análise envoltória de dados – DEA: avaliação de eficiência de escolas públicas de ensino médio do Estado de São Paulo. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – ENEGEP, 26., 2006, Fortaleza. Fortaleza: ABEPRO, 2006. p. 1–10.

SOUZA, L. R. de; SILVA, M. J. da. Impacto do Custo Brasil nos portos: uma análise do tempo de espera de navios. *Revista Brasileira de Logística*, v. 8, n. 1, p. 23–38, 2015.

VARGAS, M. N. Avaliação de eficiência de terminais portuários de contêineres do Brasil utilizando análise envoltória de dados (DEA). 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215439>. Acesso em: 21 abr. 2025.

VIEIRA, G. B. B.; GONÇALVES, R. B.; MILAN, G. S.; ROSA, A. Q. da. Avaliação da eficiência portuária utilizando a análise envoltória de dados: um estudo dos terminais de contêineres dos portos da região sul do Brasil. *Revista Gestão Industrial*, v. 10, n. 4, 2014. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/article/view/1784>. Acesso em: 21 abr. 2025.

WILMSMEIER, G.; HOFFMANN, J.; MONIOS, J. Integrated information systems and port performance: a global analysis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, v. 101, p. 226–241, 2017.

"Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT são de inteira responsabilidade dos autores."